

Nuovi scenari di rigenerazione urbana: Le ONG nel contrasto alla sovra-urbanizzazione

Enrico Dalla Pietà

Nuovi attori urbani e crescita globale: le ONG nella città

Il tema del contrasto alla sovra-urbanizzazione è ampio e strutturato, costituendo tematica che negli ultimi anni ha rappresentato uno degli argomenti più indagati e dibattuti, inserendosi nella ampia corrente di indagine che su questi temi ha sviluppato numerosi percorsi di ricerca¹.

Anche a seguito dell'interessante e ampio lavoro ospitato dalle biennali conferenze organizzate da LSE Cities, possiamo ufficialmente affermare di essere globalmente entrati nella *Urban Age* che numerose ricerche e studi avevano introdotto durante l'ultima decade.

Oltre la metà dell'intera popolazione mondiale vive, ad oggi, in aree metropolitane e cittadine, con la conseguenza che la popolazione delle zone rurali continua a diminuire e determinando un accrescimento, spesso incontrollato, del tessuto urbanizzato, in una rappresentazione plastica della *global city* (Sassen, 2004) inizialmente teorizzata solo dal punto di vista culturale ed economico-finanziario.

È, inoltre, rilevante notare come questo fenomeno delinea con sempre maggior importanza la demarcazione che divide il mondo in due realtà parallele.

Suddivisione non tanto riferita a situazioni economiche opposte quanto ad una crescita urbana che viaggia nettamente su due ve-

locità: basti far riferimento all'incremento della popolazione urbana nel *global south* che aumenta di 5-10 volte più velocemente che nei paesi del *global north*².

In questo scenario contingente la tematica relativa alla sovra-urbanizzazione, rilevata in numerose macro aree urbane nei paesi del *global south*, è stata spesso oggetto di studio e approfondimento da parte di quanti, sociologi, geografi e urbanisti, operano e indagano il contesto della città.

Con sovra-urbanizzazione si intende il fenomeno per cui l'esponentiale crescita urbana non è seguita da un equivalente incremento dei servizi e delle infrastrutture necessarie a sostenere l'aumento della popolazione e delle abitazioni.

Questo spesso a causa della incapacità dei governi locali di far fronte ad un simile fenomeno in così rapida crescita, a cui si aggiungono i casi in cui le scelte programmatiche delle amministrazioni sono determinate da interessi che poco hanno a che vedere con il benessere degli abitanti.

Spesso, infatti, le operazioni di cosiddetta *rigenerazione urbana* operata dalle istituzioni locali e nazionali sono eteroguidate dalla sfera economico-finanziaria che ne determina le scelte, in un reinvestimento urbano del capitale che porta beneficio solo a chi opera tale investimento (Harvey, 2008).

Un fenomeno rilevante diffuso in contesti fragili e che depriva le città delle possibili ricadute positive di simili azioni che ricorrono quasi sempre alla rimozione coatta proprio di quella popolazione, invisibile, che attivamente determina la crescita urbana di molte megalopoli contemporanee³.

Pur nello scenario delle ricerche relative a questi fenomeni urbani, un aspetto che rimane ancora scarsamente indagato è quello del determinante apporto alla produzione di città⁴ da parte di nuovi attori urbani, nuovi soggetti di diritto che negli ultimi decenni hanno visto accrescere di molto il loro ruolo all'interno del macrocosmo urbano: le organizzazioni non governative⁵ (Bradshaw e Schafer, 2000).

Senza operare una distinzione netta, difficile in un ambito fluido e variabile come la realtà delle organizzazioni, in questo insieme variegato si intendono includere tutte quelle forme di associazionismo che operano attivamente all'interno della città, con rilevanti ricadute sociali e culturali, ma soprattutto

spaziali ed economiche. Proprio questo è uno degli aspetti meno sondati rispetto al fenomeno delle ONG come soggetti urbani e in particolare come costruttori di nuova urbanità.

Va rilevato come la comunque ridotta quantità di ricerche sull'argomento sono, nella loro quasi totalità, state condotte da figure legate all'ambito della sociologia e degli studi urbani, ricerche che quindi si concentrano sul, pur relevantissimo, peso sociale che le azioni e le campagne delle ONG avevano e hanno nella creazione delle comunità urbane, dal punto di vista organizzativo, educativo, gestionale e amministrativo, prima che culturale e sociologico.

La ragione di questo contributo vuole, quindi, essere quella di esaminare un aspetto che nei testi appare spesso come semplice corollario all'azione descritta, come una quinta teatrale entro cui gli interventi e gli scenari si sviluppano.

L'aspetto legato alla modifica dello spazio urbano, che simili operazioni comportano, e la produzione di nuova città, così come l'azione sul tessuto urbano consolidato, non sono argomenti secondari rispetto alle componenti sociali di simili interventi, anzi, rappresentano la caratteristica che maggiormente determina l'efficacia o meno di un intervento sulla città, così come la sua valenza e funzionalità sul lungo periodo.

Assumendo come evidente il fatto che le azioni delle ONG sulla città ne modificano radicalmente gli spazi e la conformazione, si ritiene che una maggiore attenzione da parte di urbanisti e pianificatori rispetto a questi fenomeni potrebbe condurre ad una migliore comprensione dei fenomeni urbani contemporanei, in modo da poterli gestire nella maniera più efficace, supportando e coadiuvando gli interventi che questi soggetti terzi stanno ponendo in atto ormai da decenni.

Considerando l'inarrestabile incremento demografico rilevabile nel *global south*⁶, il governo e la gestione di questo inarrestabile fenomeno di sviluppo urbano è tanto necessario quanto urgente.

Va dunque posto alla base dei meccanismi di crescita urbana il principio del Diritto alla Città, obbiettivo fondante le azioni e gli interventi che questi soggetti terzi, le ONG, stanno da tempo sviluppando sul territorio.

La creazione dello spazio urbano: il caso di San Jorge a Posadas

Figura 1 – Barrio San Jorge, Città di Posadas, Argentina | settembre - novembre 2015

In funzione di una migliore analisi di come simili attori urbani stiano modificando la realtà della città, risulta efficace approfondire un caso che si è sviluppato negli ultimi trent'anni e che rappresenta un utile elemento di confronto per la verifica dei fenomeni e dei processi che questa azione di modifica dello spazio urbano sta determinando.

Il contesto ampio in cui si inserisce il caso studio è rappresentato dalla Repubblica Argentina, il secondo paese per grandezza del Sud America, che ha avuto un rilevante effetto sull'economia globale con la crisi che l'ha visto interessato a cavallo tra la fine degli anni novanta e l'inizio del duemila.

La realtà socio-economica argentina e i suoi effetti sulla dimensione spaziale delle città che la compongono sono oggetto di una effettiva distanza tra il pensiero comune, da parte di quanti non vivono il paese, e la realtà oggettiva della sua situazione.

Trattando di emergenze sociali e delle ricadute sulla costruzione dello spazio urbano in America latina si è, infatti, portati a indagare principalmente paesi di cui la situazione critica è maggiormente divulgata e conosciuta dal grande pubblico.

In considerazione di questo, appare utile affrontare un caso argentino, in quanto mettere in evidenza situazioni di criticità anche all'interno di un paese globalmente considerato non problematico aiuta a forzare un cambio di prospettiva nella considerazione generale anche di stati che vengono ritenuti maggiormente al sicuro dai rischi della sovra-urbanizzazione.

L'oggetto del caso studio è la città di Posadas, capitale della provincia di Misiones, regione tra le più piccole e povere, situata nel Nord Est argentino, morfologicamente e climaticamente assimilabile ad una porzione della Repubblica Federativa del Brasile.

In particolare si vuole analizzare il rilevante effetto che ha avuto sul tessuto urbano il lavoro di una ONG che negli ultimi trent'anni ha operato nel quartiere di San Jorge, situato nella periferia Sud della città.

L'organizzazione, attiva fin dal 1987, è Jardin de Los Niños, fondata per volontà di Emilio Marchi, argentino di lontana origine italiana, incarcerato dalla dittatura militare durante gli anni settanta e costretto all'esilio in Italia fino al ritorno della democrazia nel paese.

Per meglio comprenderne le dinamiche e gli obbiettivi, la definizione di una ONG si

deve necessariamente basare sulle modalità operative e sugli scenari di intervento che la vedono impegnata sul territorio.

Questo in quanto la struttura stessa di una organizzazione si adatta e muta durante il suo percorso, in funzione dei progetti a cui lavora e al contesto in cui è presente.

Suddividendo le organizzazioni non governative in base alle attività di supporto allo sviluppo e di contrasto alle emergenze possiamo sicuramente inserire Jardin nella *terza generazione*⁷ di ONG (Korten, 1987): quelle associazioni che hanno ampliato il proprio contesto d'azione allo sviluppo di sistemi sostenibili e che hanno coinvolto, nei propri processi, anche la componente istituzionale e di governo del territorio.

La storia e il percorso di Jardin de los Niños sono da sempre strettamente legati al *barrio* San Jorge; l'organizzazione nasce, infatti, nel contesto dell'emergenza abitativa, sanitaria ed economica del primo nucleo informale del quartiere, adoperandosi fin da subito per un miglioramento socio-spaziale in aiuto agli abitanti.

I progetti della ONG, prima direttamente con fondi propri e in un secondo momento grazie a finanziamenti esterni, si sono sviluppati dall'intervento puntuale, rivolto al miglioramento delle condizioni sanitarie ed educative dei bambini del quartiere, fino all'urbanizzazione di quasi l'intero territorio occupato dall'insediamento.

La situazione iniziale fu determinata dalla non sostenibilità, da parte del governo locale e unicamente attraverso programmi integrati di crescita urbana, del rilevante incremento demografico che aveva interessato la città durante i decenni settanta e ottanta, con il risultato di una crescita incontrollata di quartieri informali nel contesto del centro città, lungo le coste del rio Paraná, che definisce tre dei quattro confini territoriali e amministrativi della città.

Successivamente, a seguito della costruzione della diga di Yacyretá sul rio e al relativo innalzamento del livello dell'acqua, la situazione di emergenza abitativa subì una *escalation*. La necessità di rilocalizzazione della popolazione dei quartieri informali interessanti le zone di inondazione andò ad aggravare la situazione urbana della periferia Sud, oggetto delle operazioni di nuova edificazione concepite degli enti istituzionali incaricati.

In questo contesto socio-spaziale si inserisce

l'azione della ONG, che operò come un soggetto urbanizzatore nel quartiere, costruendo dal primo nucleo informale una nuova viabilità, ponendo le basi per la futura rete infrastrutturale e di sottoservizi, costruendo linee elettriche e di approvvigionamento idrico, così come di scarico dei reflui.

La necessaria collaborazione con la popolazione interessata all'edificazione delle abitazioni e dei luoghi comuni del quartiere, determinò la nascita di un sentimento attivo di comunità e affezione al proprio luogo di residenza, carattere relevantissimo per combattere il comune fenomeno di abbandono –con ritorno alla situazione informale precedente– che interessava diversi dei nuovi quartieri predisposti dall'amministrazione pubblica.

L'effetto più rilevante di una simile operazione su vasta scala fu, inoltre, quello del contatto con il governo locale, che deteneva i diritti sulla terra su cui si era, ormai, costituito a tutti gli effetti un nuovo quartiere.

Attraverso negoziati e accordi con i diversi enti e soggetti pubblici l'ONG poté continuare la propria opera di costruzione dello spazio urbano del *barrio* con una maggiore legittimità e obbligando la sfera istituzionale a confrontarsi con quella nuova realtà urbana. Questo ha determinato, dunque, non solo un importante contrasto ai processi sovra-urbanizzativi che interessavano ed interessano la realtà urbana di Posadas, ma ha anche prodotto un cambiamento nelle politiche urbane della città stessa. Se inizialmente il procedimento abitualmente adottato era quello di rilocalizzare forzatamente le popolazioni abitanti in aree estranee alla pianificazione territoriale ufficiale, spostandole in quartieri delocalizzati in periferia, nel caso di San Jorge l'amministrazione è stata costretta a confrontarsi con un'urbanizzazione che può definirsi *alternativa*.

Attraverso il dialogo con l'ONG e il riconoscimento del lavoro svolto, le politiche di governo del territorio per quell'area sono cambiate, portando l'istituzione a insediarsi commissariati, scuole, centri sportivi, linee di trasporto pubblico e di raccolta dei rifiuti. Questo processo trentennale ha dunque favorito la nascita di un quartiere interstiziale, che con il suo esempio aiuta a comprendere un possibile percorso per il contrasto alla sovra-urbanizzazione e al fenomeno di speculazione urbana che, non solo in Argentina,

determina il crescente sviluppo di vuoti urbani entro la città e la conseguente crescita continua delle periferie, contribuendo ad aumentare lo *sprawl* urbano in maniera incontrollata.

L'azione di un singolo soggetto ha dunque determinato, attraverso un approccio attivo al contesto, un rilevante cambio delle politiche ufficiali per quella parte di città, rigenerando un tessuto urbano danneggiato con nuove modalità di approccio e con ricadute positive per gli abitanti del quartiere e per la città in generale.

Conclusioni: metropoli e resilienza

Immaginando le città come singoli organismi, pur nell'interconnessione che le contraddistingue, dobbiamo considerare il comportamento che questi elementi mantengono nell'affrontare le modificazioni che la migrazione globale ha determinato.

In questo scenario attuale la capacità di assorbire i mutamenti diviene quanto mai essenziale; la *resilienza*, dunque, risulta un valore imprescindibile per l'organismo città. Una metropoli non resiliente rispetto all'accrescimento demografico e alle trasformazioni che questo determina, ne rimarrà in ogni caso modificata in peggio, non riuscendo a gestire gli inevitabili cambiamenti al suo spazio sociale e urbano.

Questo fenomeno, determina, pertanto, la nascita di territori fragili all'interno della città stessa, aree di segregazione e marginalizzazione in cui i *diritti urbani* non possono essere assicurati dal soggetto istituzionale.

In considerazione di questo rischio di sovraurbanizzazione, appare opportuno considerare l'operato di quegli attori che proprio sull'assicurazione di simili diritti fondano le proprie modalità operative.

Le ONG, come insieme generale di soggetti organizzati non legati alla sfera istituzionale, costruiscono da sempre la propria azione a partire dall'assicurazione dei diritti fondamentali della vita urbana.

Le modalità operative sono molteplici, ma determinano, in ogni caso, la costruzione di comunità, legami sociali e culturali prima che di infrastrutture e servizi.

Va dunque considerato come questo scenario d'intervento e i processi creativi e produttivi risultanti da simili azioni, rappresentino una modalità virtuosa di operare nell'urbanizzazione di aree fragili e a rischio, sia quando si

tratta di nuova fondazione sia quando l'intervento agisce nella città stratificata.

La crescita di una metropoli, alla luce dell'attuale incremento demografico urbano, deve contemplare uno sviluppo cosciente del suo territorio, in quanto il disegno dello spazio della città non può partire da considerazioni geometriche e formali, quanto piuttosto dalla costruzione contemporanea di uno spazio fisico e sociale allo stesso tempo.

Costruendo, in questo modo, la città sulle reali esigenze dei suoi abitanti e non seguendo acriticamente degli interessi finanziari ed economici.

La forza e l'efficacia di simili fenomeni creatori di urbanità, identificabili nell'operato delle diverse forme che può assumere una ONG, è determinata dalla contestualizzazione delle azioni e degli scenari di intervento nella larga base delle vertenze dal basso, pur mantenendo una regia forte e unitaria che gli consente di essere incisivi nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

- In questo contributo si intende la sovraurbanizzazione come il fenomeno descritto a partire dagli studi di N. V. Sovrani (1964) e dei successivi approfondimenti sviluppati da J. Dyckman (1966), P. E. Graves e R. L. Sexton (1979), J. Gugler (1982).
- Dati ricavati da analisi e proiezioni sviluppate da London School of Economics e riferiti al 2012, per approfondimenti si rimanda al sito web della piattaforma di ricerca: www.urbanage.lsecities.net.
- Per un approfondimento dei fenomeni qui accennati si può fare riferimento, tra gli altri, al lavoro di David Harvey in merito al riciclo del capitale all'interno della città. (2008, 2012)
- Il riferimento alla Produzione di Città, qui riportato, deve essere fatto risalire al lavoro di analisi sociale e urbana descritto nei testi di Henri Lefebvre (1968, 1976) e utile a definirne ambiti e caratteristiche.
- Il termine Organizzazioni Non Governative (ONG), come utilizzato nel presente contributo, non intende limitare lo scenario alle sole organizzazioni così amministrativamente formalizzate, ma identificando in questo modo l'insieme delle associazioni che operano nel campo dei Diritti Umani e Civili in contesti di fragilità urbana e sociale.
- Proiezioni sviluppate da London School of Economics per il 2012.
- Il riferimento, in questo caso, è a quanto descritto da David C. Korten (1987) in merito alla Suddivisione delle ONG operanti nel campo dello sviluppo in tre possibili categorie, basate sulle modalità strategiche di intervento. La terza generazione è, appunto, quella individuabile dai soggetti che operano nello sviluppo di *sistemi sostenibili*.

References

- Bradshaw, Y.W., Schafer, M.J. (2000) "Urbanization and Development: The Emergence of International Nongovernmental Organizations Amid Declining States", *Sociological Perspectives*, Vol. 43, n. 1, pp. 97-116
- Dyckman, J.W. (1966) "Some Conditions of Civic Order in an Urbanized World", *Daedalus*, Vol. 95, n. 3, pp. 797-812
- Graves, P.E., Sexton, R.L. (1979) "Overurbanization and Its Relation to Economic Growth for Less Developed Countries", *Economy Forum*, Vol. 8, n. 1, pp. 95-100
- Gugler, J. "Overurbanization Reconsidered", *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 31, n. 1, pp. 173-89
- Harvey, D. (2008) "The Right to the City", *New Left Review*, n. 53, pp. 23-40
- Harvey, D. (2012) *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, Verso Books, London-New York
- Korten, D.C. (1987) "Third Generation NGO Strategies: A Key to People-centered Development", *World Development*, n. 15, pp. 145-159
- Lefebvre, H. (1968) *Le droit à la ville*, trad. it. 2014, *Il diritto alla città*, Ombre Corte, Verona
- Lefebvre, H. (1976) *La produzione dello spazio*, Moizzi Editore, Milano
- Sassen, S. (2004) *Le città nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna
- Sovani, N.V. (1964) "The Analysis of 'Over-Urbanization'", *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 12, n. 2, pp. 113-122